

ARQUITETURA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS EM ÓBIDOS-PA

DOI: 10.5281/zenodo.19152527

Sônia Maria Soares de Lima¹

¹Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
sonias.soares.lima@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2689631860941551>

Afonso Henrique Guimarães de Matos²

²Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
afonso99matos@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5524454010597706>

Vanderlei Costa Caetano³

³Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
caetano3401@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3432326474537115>

Alef Elisiário Almeida⁴

⁴Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
alefelisario.contato@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8179338424198870>

Luis Felipe Bentes Marinho⁵

⁵Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
bentesfelipe110@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2786948536014818>

John Percival Rodrigues Linhares⁶

⁶Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal do Pará
john.linhares@ifpa.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3102952581225038>

AT28: Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0.

RESUMO: A qualidade da água destinada ao consumo humano é um fator essencial para a saúde pública, especialmente em contextos nos quais o abastecimento depende de poços artesianos, como ocorre em parte do município de Óbidos, no estado do Pará. Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma arquitetura embarcada de baixo custo para o monitoramento da qualidade da água, com foco na coleta contínua de parâmetros físico-químicos relevantes. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem mista, fundamentada em revisão bibliográfica, levantamento de campo e análise exploratória da infraestrutura hídrica local. Inicialmente, realizou-se o mapeamento dos poços artesianos da zona urbana do município, totalizando 46 unidades, seguido da definição dos parâmetros

monitorados e da seleção dos componentes eletrônicos da solução proposta. A arquitetura desenvolvida integra microcontrolador, sensores de pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, além de armazenamento local de dados, priorizando baixo custo, possibilidade de replicação e operação em cenários com infraestrutura limitada. Como resultado, obteve-se a modelagem funcional e técnica do protótipo, evidenciando viabilidade para aplicações de monitoramento ambiental e apoio à gestão hídrica. Conclui-se que a proposta constitui uma alternativa promissora para ampliar o acompanhamento da qualidade da água em contextos amazônicos, embora ainda demande testes de campo, calibração ampliada e avaliação da conectividade em áreas remotas.

Palavras-chave: Água subterrânea; Arquitetura embarcada; Internet das Coisas; Monitoramento da qualidade da água; Poços artesianos; Sensores.

1. INTRODUÇÃO

O acesso à água de qualidade constitui condição essencial para a saúde pública, para a prevenção de doenças de veiculação hídrica e para a promoção do bem-estar coletivo. Em municípios do interior amazônico, como Óbidos, no estado do Pará, parte expressiva do abastecimento da população depende de poços artesianos, o que amplia a necessidade de acompanhamento sistemático da potabilidade da água consumida. No levantamento preliminar realizado para este estudo, foram identificados 46 poços artesianos na área urbana do município, evidenciando a relevância territorial e social do tema. A ausência de monitoramento contínuo, associada à dependência de coletas pontuais e análises posteriores, pode retardar a identificação de inconformidades e comprometer respostas mais rápidas por parte dos órgãos responsáveis.

A literatura aponta que a qualidade da água deve ser analisada a partir de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, uma vez que alterações nesses indicadores podem sinalizar riscos ao consumo humano e ao equilíbrio ambiental. Monteiro (2020) destaca a relevância de variáveis como turbidez, temperatura e pH na caracterização da qualidade da água, enquanto a Portaria GM/MS nº 888/2021 e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde estabelecem referências normativas para o controle da potabilidade. No escopo deste trabalho, foram priorizados os parâmetros pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, por representarem indicadores sensíveis para a avaliação inicial da qualidade da água em poços artesianos e por serem compatíveis com soluções de sensoriamento de baixo custo.

No contexto amazônico, a preocupação com a qualidade das águas subterrâneas adquire contornos ainda mais relevantes devido à vulnerabilidade de aquíferos e à limitação histórica da infraestrutura de saneamento. Nascimento (2005) já discutia os impactos da destinação inadequada de resíduos sólidos sobre a qualidade das águas subterrâneas na região Norte, ressaltando a necessidade de gestão integrada desses recursos. Em complemento, Santos,

Carvalho e Pittas (2025) assinalam que a contaminação da água subterrânea pode decorrer tanto de causas naturais quanto de ações antrópicas, como despejo inadequado de resíduos, infiltração de contaminantes e uso intensivo de insumos químicos. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias preventivas, sobretudo em localidades nas quais o abastecimento por poços artesanais permanece como solução predominante.

Além dos riscos ambientais e sanitários, a literatura evidencia uma desigualdade persistente no acesso à água tratada e aos mecanismos de vigilância da qualidade da água no Brasil. Bárta et al. (2021) ressaltam que milhões de brasileiros ainda convivem com limitações de acesso à água tratada, realidade que atinge com maior intensidade comunidades interioranas e áreas com menor cobertura de infraestrutura pública. Nessa direção, Oliveira et al. (2019) defendem que sistemas de vigilância da qualidade da água para consumo humano possuem papel estratégico na prevenção de agravos à saúde e no fortalecimento da gestão sustentável dos recursos hídricos. Entretanto, em muitos contextos locais, o monitoramento ainda depende de processos manuais, descontínuos e de maior custo operacional, o que dificulta a produção de séries históricas e o acompanhamento tempestivo de alterações nos parâmetros monitorados.

Frente a esse problema, o uso de sistemas embarcados e de tecnologias associadas à Internet das Coisas (IoT) tem se mostrado uma alternativa promissora para ampliar a automação da coleta, do armazenamento e da transmissão de dados ambientais. Silva (2023) observa que plataformas de prototipagem eletrônica integradas a sensores permitem aferições em tempo real de parâmetros como pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, favorecendo aplicações em áreas remotas. De modo convergente, Leal Junior, de Araujo e Tavares (2020) destacam o potencial de sensores de baixo custo integrados a plataformas IoT para a constituição de redes de monitoramento em tempo real, embora alertem para a necessidade de calibração e comparação com equipamentos de referência. Rao et al. (2021), por sua vez, apontam a adequação de microcontroladores como o ESP32 para sistemas de monitoramento hídrico, especialmente quando associados a conectividade sem fio, múltiplos sensores e rotinas de processamento local.

Outro aspecto relevante diz respeito à comunicação e ao armazenamento dos dados coletados. Belo (2023) ressalta que a combinação entre ESP32 e protocolo MQTT representa uma solução eficiente para projetos IoT em ambientes com infraestrutura limitada, devido ao baixo consumo de recursos e à possibilidade de transmissão contínua de dados. A proposta técnica contempla armazenamento local em cartão microSD e prevê integração futura com protocolos como MQTT ou HTTP, o que amplia a robustez da arquitetura em cenários de

conectividade instável. Essa combinação entre coleta local, registro histórico e comunicação remota tende a aumentar a confiabilidade operacional do sistema e a apoiar decisões técnicas e administrativas relacionadas ao abastecimento hídrico.

No caso específico deste estudo, a arquitetura proposta foi concebida para operar com microcontrolador ESP32, sensores de pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, além de módulo de armazenamento local, priorizando baixo custo, eficiência energética e possibilidade de replicação. O projeto também considera a realidade de ambientes externos e de difícil acesso, incluindo estratégias de autonomia energética e operação contínua. Tais características aproximam a proposta das demandas de monitoramento ambiental em municípios amazônicos, nos quais soluções tecnológicas precisam conciliar viabilidade econômica, simplicidade de manutenção e capacidade de adaptação às condições locais.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo apresentar uma arquitetura embarcada de baixo custo para o monitoramento da qualidade da água de poços artesianos em Óbidos-PA, articulando diagnóstico local, definição dos parâmetros monitorados e proposição de uma solução técnica baseada em sensoriamento e IoT. Parte-se do entendimento de que a integração entre monitoramento contínuo, armazenamento de dados e potencial comunicação remota pode contribuir para o fortalecimento da vigilância da qualidade da água, para a ampliação da segurança hídrica e para o apoio à gestão pública em contextos com infraestrutura limitada.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem mista, com natureza descritiva e exploratória, voltada ao desenvolvimento de uma arquitetura embarcada de baixo custo para o monitoramento da qualidade da água de poços artesianos no município de Óbidos, Pará. A investigação foi organizada em etapas complementares, envolvendo levantamento de campo, análise documental, definição dos parâmetros de monitoramento e especificação técnica da solução proposta. Essa organização está em consonância com o objetivo do trabalho, que consiste em propor uma alternativa tecnológica viável para contextos com infraestrutura limitada, com base em sensoriamento, armazenamento local e possibilidade de expansão para comunicação remota.

2.1 Lócus da pesquisa e diagnóstico inicial

O lócus da pesquisa foi o município de Óbidos-PA, com foco na área urbana atendida

por poços artesanais utilizados no abastecimento da população. A etapa inicial do estudo consistiu no levantamento dessas unidades, a partir de informações institucionais e dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos, complementados por fontes relacionadas à gestão local da água. Esse procedimento permitiu identificar 46 poços artesanais, conforme Quadro 1, na zona urbana do município, fornecendo a base territorial para a delimitação da proposta e para a compreensão do cenário local de monitoramento da qualidade da água.

Quadro 1 – Relação de poços artesanais na área urbana do município de Óbidos-PA

Poços artesanais na área urbana do município de Óbidos-PA	
1 - Ass. Benef. Condomínio Adonias Silva	24 - COSANPA
2 – EMEF Irmã Firmina	25 - Ass. Bom Samaritano
3 - Centro Mun. de Ed. Infantil P.S	26 - Estádio municipal
4 - Ass. de Nos. S. Perpetuo Socorro (Ponto 01)	27 - UBS Centro de Saúde
5 - Ass. de Nos. S. Perpetuo Socorro (Ponto 02)	28 - Ass. Comun. Vizinhos Ordeiros
6 - Ass. Poço Santa Maria Madalena	29 - Ass. Benef. Poço Renascer
7 - Ass. Moradores do Bairro São Francisco (Ponto 02)	30 - EMEF Raimundo Chaves
8 - Ass. Mão Amiga	31 - Centro de Tratamento de Água COSANPA
9 – EMEF Frei Edmundo BONKOSCH	32 - EMEF Dom Floriano
10 - Casa Municipal da Ração	33 - Ass. Com. Coração de Jesus
11 - IFPA (Ponto 01)	34 - Amigão Cidade Nova
12 - IFPA (Ponto 02)	35 - COSANPA P1
13 - EMEF Raimundo Cardoso de Araujo	36 - Ass. Benef. Fonte de Água Viva
14 - Casa da Cultura	37 - COSANPA P2
15 - EMEF São Francisco	38 - EMEF Inglês de Souza
16 - Residencial Arnaldo Pereira	39 - União. Ass. Comun. Água Cristalina
17 - Ass. Com. Bela Vista (Ponto 02)	40 - Ass. Benef. Fonte de Água Clara
18 - Ass. de Água Cristalina	41 - Ass. Benef. Rainha da Paz
19 – COSANPA	42 - Ass. Comun. Poço de Jacó
20 - Ass. Moradores do Bairro São Francisco (Ponto 01)	43 - Ass. Comun. São Jorge
21 - Ass. Com. Bela Vista (Ponto 01)	44 - Ass. Comun. e Orga. Esperança
22 - Residencial Bela Vista	45 - Ass. Benef. Fonte de Água e Vida
23 - Ass. Fonte de Água Viva	46 - EMEF Felipe Patroni

Fonte: Autores, 2025.

Além do mapeamento das unidades existentes, essa etapa permitiu observar que o acompanhamento da qualidade da água ainda depende, em grande medida, de procedimentos descontínuos e de verificações pontuais, o que dificulta a obtenção de dados regulares e o acompanhamento mais ágil de alterações nos parâmetros analisados. Esse diagnóstico inicial foi importante para orientar os requisitos da arquitetura proposta, considerando a necessidade

de uma solução de baixo custo, tecnicamente simples e passível de replicação em outros contextos com características semelhantes.

2.2 Definição dos parâmetros monitorados

Na segunda etapa, foram definidos os parâmetros físico-químicos priorizados, conforme Tabela 1, para o monitoramento: potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, temperatura e condutividade elétrica. A escolha dessas variáveis baseou-se em sua relevância para a avaliação preliminar da qualidade da água e em sua compatibilidade com sistemas embarcados de baixo custo. Para essa definição, adotaram-se como referência os parâmetros definidos com base na Portaria GM/MS nº 888/2021 e nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, utilizados como referência normativa para futura comparação das leituras produzidas pelo sistema.

Tabela 1 – Parâmetros de qualidade da água adotados como referência normativa

Parâmetro	Ministério da Saúde (Brasil)	OMS (Organização Mundial da Saúde)
pH	6,0 – 9,5	6,5 – 8,5
Turbidez	≤ 5,0 UT	Ideal < 1,0 UT; máximo 5,0 UT
Temperatura	Não estabelecido (ideal < 30°C)	Sem limite; ideal < 25–30°C
Condutividade Elétrica	Não estabelecido	Referência: até 2500 µS/cm

Fonte: Autores, 2025.

A adoção desses parâmetros também se justifica por sua recorrência em estudos de monitoramento da qualidade da água com uso de sensores e plataformas microcontroladas, especialmente em aplicações voltadas à Internet das Coisas. Com isso, a pesquisa passou a concentrar-se em variáveis que, além de relevantes do ponto de vista sanitário e ambiental, apresentam viabilidade técnica para integração em um protótipo embarcado com potencial de uso em campo.

2.3 Análise documental e critérios de especificação técnica

Paralelamente ao levantamento territorial, foi realizada análise documental com foco na literatura técnica e científica relacionada à qualidade da água, ao uso de sensores ambientais, a sistemas embarcados e à Internet das Coisas. Essa etapa teve como finalidade identificar abordagens já utilizadas, reconhecer limitações recorrentes em sistemas de monitoramento e subsidiar a definição dos componentes da solução proposta.

A especificação técnica da arquitetura foi orientada por critérios objetivos de seleção dos componentes, tais como faixa de medição, precisão, resistência ambiental, custo e consumo

energético. Esses critérios foram considerados centrais para garantir compatibilidade com as características físico-químicas esperadas da água dos poços artesianos, confiabilidade mínima das leituras, resistência às condições de campo e viabilidade de implementação em cenários com restrições de infraestrutura.

2.4 Delineamento da arquitetura proposta

Com base nas etapas anteriores, foi delineada uma arquitetura embarcada voltada à coleta e ao registro contínuo de dados de qualidade da água. O projeto considerou o uso de microcontrolador da família ESP32 ou plataforma equivalente, devido à capacidade de processamento, integração com múltiplos sensores e possibilidade de conectividade sem fio. Também foi prevista a utilização de armazenamento local em cartão microSD, com a finalidade de manter histórico de medições e reduzir perdas de dados em contextos de conectividade limitada ou inexistente.

Nessa etapa, a arquitetura foi pensada para integrar sensores de pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, de modo a permitir coletas periódicas e organização estruturada das informações obtidas. Embora o projeto contemple possibilidade futura de transmissão remota por protocolos como MQTT ou HTTP, esta versão do estudo considera, como etapa efetivamente definida, a coleta local e o armazenamento dos dados como núcleo funcional inicial do sistema.

2.5 Síntese dos procedimentos metodológicos

De forma sintética, a metodologia adotada compreendeu: levantamento dos poços artesianos da área urbana de Óbidos; definição dos parâmetros de qualidade da água a serem monitorados; análise documental para fundamentação técnica; estabelecimento dos critérios de seleção dos componentes eletrônicos; e delineamento da arquitetura embarcada proposta. Assim, a pesquisa concentrou-se na construção metodológica e conceitual da solução, deixando para a seção seguinte a apresentação dos artefatos técnicos produzidos no desenvolvimento, como circuito eletrônico, placa, modelagem funcional e demais elementos resultantes do projeto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo concentram-se na consolidação de uma arquitetura embarcada de baixo custo voltada ao monitoramento da qualidade da água de poços artesianos em Óbidos-PA. Diferentemente de uma solução já integralmente validada em campo, o trabalho

alcançou como produto principal a definição técnica do sistema, a organização de seus módulos eletrônicos, a modelagem de seu funcionamento e a montagem inicial de um protótipo em bancada. Nesse sentido, o avanço do estudo está menos na apresentação de séries extensas de dados ambientais e mais na materialização de uma solução tecnológica com potencial de aplicação em um contexto local no qual foram identificados 46 poços artesianos na zona urbana do município.

3.1 Consolidação da arquitetura embarcada proposta

Um dos principais resultados do trabalho foi a definição de uma arquitetura centrada no microcontrolador ESP32 WROVER-B, integrado a sensores de pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, além de armazenamento local em cartão microSD. O uso desse conjunto favorece a coleta periódica dos parâmetros físico-químicos da água e a manutenção de histórico local das medições, mesmo em situações de conectividade limitada. Essa escolha técnica também reforça o caráter de baixo custo e de replicabilidade da proposta, uma vez que combina componentes amplamente disponíveis com capacidade de processamento e conectividade adequadas a aplicações em IoT.

Outro resultado relevante foi a incorporação de uma estratégia de alimentação autônoma, baseada em painel solar, bateria recarregável, controlador de carga e conversor step-up DC-DC. Essa configuração foi concebida para permitir operação contínua em ambientes externos e remotos, reduzindo a necessidade de intervenção frequente e ampliando a aderência da solução ao contexto amazônico. Do ponto de vista funcional, essa decisão é importante porque o monitoramento de poços artesianos pode ocorrer em locais com restrições de infraestrutura elétrica e de manutenção, tornando a autonomia energética um requisito central da arquitetura desenvolvida.

A análise do consumo energético dos componentes também constitui resultado importante do projeto, pois fornece base objetiva para avaliar a viabilidade operacional do sistema. Conforme a Tabela 2, o consumo típico total estimado situa-se entre 150 e 400 mA, considerando ESP32 WROVER-B, sensor de pH, sensor de temperatura, sensor de turbidez e cartão SD em escrita. Associado a isso, o projeto incorporou estratégias de economia de energia, como uso de deep sleep, desligamento seletivo de periféricos e intervalos configuráveis de medição. Em termos de discussão, isso indica que a proposta não se limita à integração de sensores, mas já contempla preocupação com sustentabilidade energética e continuidade de operação, dois fatores decisivos para soluções de monitoramento ambiental em campo.

Tabela 2 – Corrente típica dos componentes do sistema embarcado

Componente	Corrente típica (mA)
ESP32 WROVER-B	80–240
Sensor de pH	~10
Sensor de temperatura (DS18B20)	< 1
Sensor de turbidez	20–40
Cartão SD (escrita)	50–100
Total estimado	150–400

Fonte: Autores, 2025.

3.2 Materialização do circuito eletrônico e da placa do sistema

No plano físico, o estudo resultou na elaboração do esquema técnico do circuito eletrônico e no desenvolvimento da placa do sistema, conforme apresentada na Figura 1, incluindo camada superior, camada inferior e serigrafia, apresentadas na Figura 2. Esses artefatos representam um avanço concreto em relação a propostas apenas conceituais, pois documentam a organização elétrica dos módulos, as conexões entre sensores, microcontrolador e armazenamento local, além da disposição física necessária para futura montagem definitiva do dispositivo. Esses elementos materializam tecnicamente a proposta desenvolvida, evidenciando a organização do circuito e a estrutura física prevista para a montagem do sistema.

Figura 1 - Esquema técnico do circuito eletrônico

Fonte: Autores, 2025.

Figura 2 - Camada superior, camada inferior e serigrafia da placa

Fonte: Autores, 2025.

Do ponto de vista da discussão, a existência do circuito esquemático e da PCB fortalece o artigo porque demonstra que o trabalho ultrapassou a fase de intenção teórica e chegou à materialização técnica da proposta. Além disso, esses elementos contribuem para a reprodutibilidade do projeto, permitindo que outros pesquisadores ou equipes adaptem a solução a diferentes localidades, ajustando sensores, encapsulamento e estratégias de comunicação conforme suas necessidades. A PCB, em especial, também reforça a preocupação com organização, compactação do sistema e viabilidade de futura implantação em campo.

3.3 Modelagem funcional e fluxo operacional do sistema

Outro resultado expressivo foi a modelagem funcional da solução por meio de diagramas UML de caso de uso e de sequência. Esses diagramas foram elaborados para representar a dinâmica operacional do sistema, o fluxo de informações entre os componentes embarcados e a interação entre os usuários e a infraestrutura digital. No diagrama de caso de uso, Figura 3, observa-se a definição dos atores centrais e das funcionalidades associadas ao monitoramento, ao acesso aos dados e à gestão das informações. Já o diagrama de sequência, Figura 4, explicita o fluxo cronológico das etapas, desde a leitura dos sensores até a disponibilização dos dados em interface remota.

Figura 3 - Diagrama de caso de uso do sistema de monitoramento da qualidade da água

Fonte: Autores, 2025.

Figura 4 - Diagrama de sequência do fluxo de coleta, análise e disponibilização dos dados

Fonte: Autores, 2025.

A discussão desses diagramas é relevante porque eles evidenciam que a proposta foi

pensada não apenas como circuito eletrônico, mas como sistema completo de monitoramento. O fluxo operacional parte da leitura dos parâmetros físico-químicos da água, passa pelo armazenamento temporário e processamento local e segue para a transmissão por módulo de comunicação sem fio, com posterior organização dos dados em planilhas ou base digital e acesso por interface gráfica de usuário. Ainda que nem todas essas etapas estejam integralmente implementadas na versão atual do protótipo, a modelagem define com clareza a lógica de funcionamento pretendida e orienta as próximas fases de desenvolvimento.

3.4 Protótipo inicial, testes realizados e alcance atual da solução

No nível experimental, a montagem inicial do sistema em bancada permitiu a realização de testes preliminares voltados à leitura, calibração e armazenamento automatizado das variáveis monitoradas. A programação dos sensores foi desenvolvida em linguagem C/C++, com uso de ambientes como Arduino IDE ou PlatformIO e bibliotecas específicas para integração dos módulos. Esse resultado é importante porque confirma a viabilidade inicial de integração entre hardware e software, condição necessária para a futura validação em ambiente real.

Ao mesmo tempo, a análise crítica dos resultados exige reconhecer que a proposta ainda se encontra em fase de prototipagem. Nesta etapa do desenvolvimento, o módulo de comunicação IoT com protocolo MQTT permanece como expansão futura, e a interface gráfica interativa ainda não foi implementada. Do mesmo modo, os testes realizados até o momento ocorreram em ambiente laboratorial, no IFPA, enquanto a validação em campo, com instalação em ao menos dois poços artesianos do município, ainda está planejada para fase posterior. Assim, o principal resultado atual não é uma plataforma completamente finalizada, mas uma arquitetura funcional inicial, tecnicamente estruturada e pronta para avançar para etapas de validação ampliada.

Essa delimitação fortalece o artigo, e não o enfraquece, porque torna mais precisa a contribuição efetiva do estudo. Em vez de apresentar como concluídas etapas que ainda estão em desenvolvimento, o trabalho demonstra ter alcançado avanços concretos na definição dos parâmetros monitorados, na seleção dos componentes, no desenho da arquitetura, na elaboração do circuito e da placa, na modelagem funcional e na montagem inicial do protótipo. Em um cenário local no qual o monitoramento da água ainda tende a depender de procedimentos descontínuos, esse conjunto de resultados já representa um passo relevante rumo à automação do acompanhamento da qualidade da água e ao apoio técnico à gestão hídrica municipal.

3.5 Implicações da proposta e limitações do estágio atual

Os resultados obtidos sugerem que a arquitetura proposta possui potencial para contribuir com o monitoramento contínuo da qualidade da água em contextos amazônicos marcados por infraestrutura limitada. A combinação entre sensores ambientais, armazenamento local, possibilidade de comunicação futura e autonomia energética torna a solução especialmente pertinente para poços artesanais distribuídos em áreas com baixa disponibilidade de monitoramento sistemático. Além disso, o uso de componentes acessíveis e o foco em baixo custo ampliam a possibilidade de replicação em outros municípios com desafios semelhantes.

Entretanto, algumas limitações precisam ser explicitadas. A principal delas é a ausência, nesta fase, de validação em campo com série temporal de dados reais, o que ainda impede avaliar de forma definitiva a estabilidade das leituras, a resistência dos componentes em ambiente externo e o desempenho contínuo do sistema sob condições operacionais prolongadas. Também permanece como limitação a não implementação, até o momento, do módulo MQTT e do dashboard, o que restringe a discussão sobre transmissão remota em tempo real e experiência de uso por técnicos e gestores. Essas lacunas, contudo, não invalidam os resultados alcançados; ao contrário, delimitam com clareza o escopo atual da contribuição e apontam o caminho imediato para o amadurecimento tecnológico da proposta.

4. CONCLUSÃO

Este estudo apresentou uma arquitetura embarcada de baixo custo para o monitoramento da qualidade da água de poços artesanais em Óbidos-PA, tomando como ponto de partida a realidade local de dependência desse tipo de abastecimento e o levantamento de 46 poços na área urbana do município. A proposta foi estruturada a partir da integração entre microcontrolador, sensores de pH, turbidez, temperatura e condutividade elétrica, além de armazenamento local de dados, com foco em viabilidade técnica, baixo custo e potencial de replicação em contextos com infraestrutura limitada.

Os resultados alcançados indicam que a pesquisa avançou da etapa conceitual para a materialização técnica da solução, evidenciada pela definição da arquitetura do sistema, pela elaboração do circuito eletrônico e da placa, pela modelagem funcional por diagramas UML e pela montagem inicial do protótipo em bancada. Nesse sentido, a principal contribuição do trabalho está na consolidação de uma base tecnológica aplicável ao monitoramento hídrico

local, com potencial para apoiar ações de acompanhamento da qualidade da água e subsidiar futuras iniciativas de gestão ambiental e sanitária.

Apesar dos avanços, o estudo ainda apresenta limitações próprias do estágio de prototipagem. Entre elas, destacam-se a não implementação, até o momento, do protocolo MQTT e da interface gráfica de visualização, a realização de testes apenas em ambiente laboratorial e a ausência de validação em campo com série temporal de dados reais. Também permanecem como desafios a conectividade em áreas remotas, a manutenção dos sensores em operação contínua e a necessidade de calibração comparativa com métodos de referência.

Dessa forma, conclui-se que a proposta representa uma alternativa promissora para o monitoramento da qualidade da água em poços artesianos, especialmente em municípios amazônicos que demandam soluções acessíveis, adaptáveis e energeticamente eficientes. Como continuidade da pesquisa, recomenda-se a realização de testes em condições reais de operação, com instalação do sistema em poços do município, avaliação da estabilidade das leituras ao longo do tempo, otimização do consumo energético e implementação dos módulos de transmissão remota e visualização dos dados. A ampliação futura da solução, com alertas automáticos e novas rotinas de análise, poderá fortalecer ainda mais sua aplicação prática e sua contribuição para a segurança hídrica e o monitoramento ambiental sustentável.

REFERÊNCIAS

BÁRTA, Renata Linassi et al. Qualidade da água para consumo humano no Brasil: revisão integrativa da literatura. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, v. 9, n. 4, p. 74-85, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5705/570572979009/570572979009.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BELO, Gustavo Stronczek. **Sistema IoT para monitoramento e controle de smart home**. 2023. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2023. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33177>. Acesso em: 16 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 24 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 25 maio 2021. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html. Acesso em: 14 maio 2025.

JUNIOR, Wilmar Borges Leal; DE ARAUJO, Humberto Xavier; TAVARES, Fabiano Medeiros. Monitoramento da qualidade da água utilizando plataforma de internet das coisas.

Humanidades & Inovação, v. 7, n. 9, p. 46-53, 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2185>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MONTEIRO, Lucas Nunes. **Sistema de monitoramento da qualidade da água em tempo real**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/c3f1b14e-b268-455d-a0d7-9ee44f80f4f6>. Acesso em: 08 mar. 2026.

NASCIMENTO, Daniel Abrahão do. Dominialidade das águas subterrâneas: estudo de caso da vulnerabilidade de contaminação por resíduos sólidos do aquífero de Alter do Chão. 2005. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/teoria_do_direito_daniel_abraha0_do_nascimento.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

OLIVEIRA, Aristeu de et al. Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, p. e2018117, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/TCFxfj3yVd5RPv4vh8TVFTkQ/?lang=pt>. Acesso em: 08 mar. 2026.

RAO, T. Sandeep et al. ESP32 based implementation of water quality and quantity regulating system. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INTELLIGENT COMPUTING COMMUNICATION & SECURITY (ICIIC 2021)**, 3., 2021. Proceedings [...]. [S. l.]: Atlantis Press, 2021. p. 122-129. Disponível em: <https://www.atlantispress.com/proceedings/iciic-21/125960835>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SANTOS, Ricardo Aparecido; CARVALHO, Andréa dos Guimarães de; PITTAS, Lucas Xavier. Contaminação de água subterrânea e solos por sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos. **Revista Interação Interdisciplinar**, v. 7, n. 1, p. 74-89, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/interacao/article/view/2930>. Acesso em: 16 maio 2025.

SILVA, Matheus Pereira Braz da. **Monitoramento de parâmetros de qualidade da água com plataforma desenvolvida com Arduino**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/3156>. Acesso em: 20 abr. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines for drinking-water quality**. 4. ed. incorporating the 1st and 2nd addenda. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>. Acesso em: 14 maio 2025.